

YOSHLAR BILAN ISHLASHDA IJTIMOIIY-PEDAGOGIK INNOVATIKA VA LOYIHAVIY FAOLIYAT

Ismoilova Marhabo Hamitovna¹, Abdirashidova Sabina Abdirashidovna²

¹TAFU Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

²TAFU Pedagogika fakulteti P23-01-guruh talabasi

e-mail: ismoilovamarhabo22@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlar bilan ishlashda ijtimoiy-pedagogik innovatsiyalar va loyihaviy faoliyatning ahamiyati, ularning o'zaro integratsiyasi, amaliy metodlari hamda ta'lim jarayonidagi roli tahlil qilinadi. Yoshlar tarbiyasi va ularning ijtimoiy faolligini oshirishda zamonaviy yondashuvlar, pedagogik innovatsiyalar va loyihaviy faoliyat asosida samarali tizim yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada mavjud muammolar, ularni hal qilish yo'llari, tajribalar va istiqbollar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy pedagogika, innovatsiya, yoshlar, tarbiya, loyihaviy faoliyat, globallashuv, integratsiya, zamonaviy yondashuv.

Kirish

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan davrda yosh avlod vakillarining ijtimoiy faolligi, tafakkuri va ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ishlashda yangicha yondashuvlarni qo'llash zarurati tobora ortmoqda. Ijtimoiy-pedagogik innovatsiyalar va loyihaviy faoliyat — bu talabga javob bera oladigan, yoshlarning ijodiy fikrlashi, ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qila oladi.

Asosiy qism. Tadqiqot metodologiyasi

Ijtimoiy-pedagogik innovatikaning nazariy asoslari.

Ijtimoiy-pedagogik innovatika — bu ta'lim tizimida ijtimoiy muhit va shaxs o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yangi yondashuvlar asosida tashkil etish, yangicha metod va texnologiyalarni amaliyotga joriy qilishga qaratilgan faoliyatdir. Bu yondashuv orqali pedagog shaxsiga yo'naltirilgan, demokratik va interaktiv ta'lim usullarini qo'llash imkoniga ega bo'ladi. Innovatsiyalar orqali yoshlarning mustaqil fikrlash qobiliyati, liderlik, muammolarni hal qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Ijtimoiy-pedagogik innovatsiya – ilmiy-pedagogik bilimlarning yangi tarmog'i, ijtimoiy sohadagi innovatsion jarayonning uchta asosiy kichik jarayoni: innovatsiyalarni yaratish, ularni ishlab chiqish va qo'llashning ajralmas birligi va o'zaro bog'liqligi haqidagi ta'limot. Yoshlar bilan ishlashdagi innovatsion jarayonlar uchta asosiy jihatda ko'rib chiqiladi: ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik-pedagogik va tashkiliy-boshqaruv. Umumiy iqlim, innovatsion jarayonlar sodir bo'ladigan va innovatsiya jarayoniga to'sqinlik qiladigan yoki rag'batlantiradigan sharoitlar ushbu jihatlarga bog'liq. Shu bilan birga, innovatsion jarayon (uning barcha uchta kichik jarayoni) o'z-o'zidan emas, balki ongli ravishda boshqariladi. Innovatsiyalarni joriy etish yoshlar bilan ishlash tashkilotchisining eng muhim vazifalaridan biridir. Yoshlar bilan ishlash tashkilotchisining innovatsion faoliyati – bu, birinchi navbatda, yoshlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan, yoshlar bilan ishlashga innovatsiyalarni joriy etishni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Yoshlar ishidagi innovatsiyalar yangi g'oyalar va tamoyillarning ijodiy rivojlanishini anglatadi, ba'zi hollarda ularni moslashtirish va qo'llash shartlarini o'z ichiga olgan standart loyihalarga olib keladi.

Yoshlar bilan ishlashda innovatsion metodlarning ahamiyati juda katta rol o'ynaydi. Yoshlar bilan ishlashda quyidagi innovatsion metodlar keng qo'llaniladi:

- Treninglar va master-klasslar;
- Elektron ta'lim va raqamli resurslardan foydalanish;
- Ko'ngilli faoliyat va ijtimoiy xizmatlar;
- Psixologik interaktiv o'yinlar va masho'ulotlar;
- Tashqi muhit bilan boo'liq loyihalar (eko-loyihalar, startaplar).

Bunday metodlar yoshlarni jalb qilishda, ularning tashabbuslarini rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasidagi yoshlarga oid davlat siyosati strategiyasi bilan belgilanadigan loyihalar bunga misol bo'la oladi, masalan, "Yosh kitobxon", "Zakovat", "100-START AP loyiha" va boshqa bir qancha ko'rik tanlovlarni olishimiz mumkin. Yoshlar bilan ishlashdagi innovatsiyalar yoshlarning talab va qiziqishlarini qondirish, ijtimoiy ijodkorlikni rivojlantirish va tarbiyaviy vazifalar majmuasini amalga oshirishga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Yoshlar faoliyatida loyihaviy faoliyat tushunchasi va uning pedagogik maqsadlarining vazifasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Loyihaviy faoliyat — bu aniq maqsadga yo'naltirilgan, muammoli vaziyatlarni hal qilishga qaratilgan amaliy faoliyat bo'lib, yoshlarning shaxsiy va jamoaviy salohiyatini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Loyihaviy yondashuvlar orqali o'quvchilar real hayotiy vaziyatlarda muammoni aniqlash, uni tahlil qilish, yechim topish va natijani baholash kabi bosqichlarni bosib o'tadilar. Bu esa ularni mas'uliyatli, tashabbuskor va faol shaxslarga aylantiradi.

Tahlil va natijalar

Loyiha qat'iy va batafsil bo'lmasligi kerak, loyihani amalga oshirish jarayonida ishtirokchilar uchun improvizatsiya imkoniyati saqlanib qolishi kerak. Loyihaning ishlab chiqarish printsiplari yoshlar bilan ishlash tashkilotchisining harakatlar algoritmini aniqlash va ijtimoiy-pedagogik muammoni hal qilishni ta'minlash imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, loyihalash jarayonida ijtimoiy-pedagogik faoliyat texnologiyasi tanlanadi, bu yaqin kelajakda ushbu loyihani amalga oshirishda ishtirokchilarning o'zaro hamkorligi uchun asos bo'ladi. Dizaynni o'zlashtirish yoshlar bilan ishlash tashkilotchilariga nafaqat eskirgan texnologiyani o'zgartirishga, balki o'zlarining innovatsion texnologiyalarini yaratishga yordam beradi. Shu bilan birga, ijtimoiy loyihalarni ishlab chiqishda yoshlarning ishtiroki ularning tashabbuskorligi va ijtimoiy faolligini uyg'otmoqda. Printsip quyidagi qoidalarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi:

- loyiha amalga oshirilishi maqsadlarga maqbul erishishni ta'minlaydigan usullar va usullarni nazarda tutishi kerak;

- loyihani tuzishda izchil harakatlar to'plamini o'ylab ko'rish kerak;

- dizayn turli xil ijtimoiy-pedagogik sharoitlarda loyihani amalga oshirish imkoniyatini nazarda tutadi. Loyihalashda tajribaga tayanish printsiplari har qanday muammoning ma'lum darajada amalga oshirilganligini hisobga olishni o'z ichiga oladi. Ushbu tamoyil quyidagi qoidalarda aks ettirilgan:

- shunga o'xshash muammolarni hal qilishda ijobiy va muvaffaqiyatsiz tajribalarni hisobga olish;

- o'z tajribangizni va yoshlar bilan ishlashni tashkil etishning boshqa sub'ektlari tajribasini tahlil qilishda asosiy va ikkinchi darajali narsalarni ajratib ko'rsatish kerak;

- shunga o'xshash muammolarni hal qilishda mavjud tajriba ularni hal qilishning yangi usulini izlashga xalaqit bermasligi kerak. Sanab o'tilgan tamoyillar yig'indisini amalga oshirish loyihalash jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlashi kerak. Ijtimoiy va ijtimoiy-pedagogik tizimlar, jarayonlar yoki vaziyatlarning yaratilishi va ishlashini turli darajadagi aniqlik bilan ochib beradigan hujjatlardir.

Prognoz asosida bunday texnologiyalarni yaratish vositalarini loyihalash – yoshlarning haqiqiy harakatlarini qurishda ulardan foydalanish maqsadga erishishga yordam berishi kerak, shu bilan birga ijtimoiy faoliyatning barcha ishtirokchilarining rivojlanishi sodir bo'ladi.

Prinsiplar

- loyihaning oqibatlarini bashorat qilish;
- o‘z-o‘zini rivojlantirish; • motivatsion yordam;
- loyihaning ishlab chiqarish qobiliyati;
- tajribaga tayanib

Bu bosqichlar orqali yoshlar o‘zlarining fikrlarini asoslash, rejali ishlash va jamoada o‘z o‘rnini topish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Amaliy tajribalar va tahlillar shuni ifoda etadiki O‘zbekiston yoshlar ittifoqi, “Barkamol avlod” markazlari, mahallalarda faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilari tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha va tashabbuslar bunga yaqqol misoldir. Masalan, “Yoshlar ovozi” media-loyihasi, ekologik xabardorlikni oshirishga qaratilgan “Yashil makon” aksiyasi, ixtisoslashtirilgan IT to‘garaklari orqali minglab yoshlar o‘z salohiyatlarini ro‘yobga chiqarishmoqda.

Ijtimoiy-pedagogik innovatika va loyihaviy faoliyat uyğunligi amaliy jarayonda o‘z ifodasini topmoqda. Ijtimoiy-pedagogik innovatika va loyihaviy faoliyat bir-birini to‘ldiruvchi, qo‘llab-quvvatlovchi tizimlardir. Innovatsion g‘oyalar loyihalar orqali amalga oshiriladi, loyihalarning muvaffaqiyati esa yangicha yondashuvlarga bog‘liq. Shu boisdan ham bu ikki tushuncha integratsiyalashgan holda ta‘lim va tarbiya tizimida qo‘llanilishi kerak.

Xulosa

Yoshlar bilan ishlashda samarali natijalarga erishish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Ijtimoiy-pedagogik innovatsiyalar va loyihaviy faoliyat yoshlarning o‘zini anglash, ijtimoiylashuv, liderlik va tashabbus ko‘rsatish kabi muhim fazilatlarini rivojlantiradi. Mazkur maqolada berilgan takliflar, amaliy misollar va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim tizimida ushbu yondashuvlar asosida tashkil etilgan ishlar yoshlar kamolotida muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag‘ishlangan majlisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11
2. Axmedova M.E., Toshkentboyeva U.A., Suyunova E.SH.// “Umumiy pedagogika” Darslik // “Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi” mchj Toshkent – 2022, 231 bet.
3. Axmedova M.E., va boshqa. Umumiy pedagogika nazariyasi va amliyoti. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019, 296 bet
4. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat –yengimas kuch.-T.:”Ma‘naviyat”, 2008
5. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent.”O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.
6. Abdurahmonov Q. Pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent: TDPU, 2019.
7. UNESCO Youth Programs: www.unesco.org
8. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati konsepsiyasi, 2021.
9. www.edu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim portali.